

LETONICA

HUMANITĀRO ZINĀTŅU ŽURNĀLS
38 • 2018

Izdevējs · Publisher

LATVIJAS UNIVERSITĀTES LITERATŪRAS, FOLKLORAS UN MĀKSLAS INSTITŪTS
THE INSTITUTE OF LITERATURE, FOLKLORE AND ART OF THE UNIVERSITY OF LATVIA

Izdevniecības vadītāja · Publishing director SIGITA KUŠNERE

Redakcijas kolēģija · Editorial board

DACE BULA, PĪTERS BĒRKŠ (PETER BURKE, Lielbritānija · The United Kingdom), RAIMONDS BRIEDIS, DACE DZENOVSKA (Lielbritānija · The United Kingdom), DIDJĒ FRANKFŪRS (DIDIER FRANCFOURT, Francija · France), BENEDIKTS KALNAČS, INTA GĀLE-KĀRPENTERE (INTA GALE CARPENTER, ASV · The USA), DENISS HANOVŠ, IEVA E. KALNIŅA, JANĪNA KURSĪTE, LALITA MUIŽNIECE (ASV · The USA), JURIS ROŽĪTIS (Zviedrija · Sweden), SANITA REINSONE, ANITA ROŽKALNE, PĀVELS ŠTOLLS (PAVEL ŠTOLL, Čehija · The Czech Republic), JANA TESARŽOVA (Slovākija · Slovakia), RITA TREIJA, KĀRLIS VĒRDIŅŠ, GUNA ZELTIŅA

Žurnāls *Letonica* ir iekļauts *Scopus*, *ERIH* un *EBSCO* datubāzēs

Žurnālā ievietotie zinātniskie raksti ir anonīmi recenzēti

Journal *Letonica* is included in the *Scopus*, *ERIH* and *EBSCO* databases

Articles appearing in this journal are peer-reviewed

Redakcijas adrese · Address of the editorial office:

Mūkusalas ielā 3, Rīga, LV-1423, Latvija

Tālrunis · Phone +371 67357912

Žurnāls sagatavots programmā “Dainu skapis” ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu

Galvenais redaktors · Editor-in-chief PAULS DAIJA

pauls.daija@lulfmi.lv

Numura redaktori · Issue editors GATIS OZOLIŅŠ

Redakcijas asistente · Assistant editor SIGNE RAUDIVE

Vāka mākslinieks · Cover design by KRIŠŠ SALMANIS

Literārie redaktori · Proof readers ILZE JANSONE, IEVA E. KALNIŅA, LAINE KRISTBERGA,
BEATA PAŠKEVICA, AGITA KAŽAKEVIČA

Tulkotāja · Translator LAINE KRISTBERGA

Maketētāja · Layout by BAIBA DŪDIŅA

Iespiests SIA “Jelgavas tipogrāfija”

ISSN 1407-3110

© LU LFMI, 2018

Saturs

IEVADS

<i>Gatis Ozoliņš. Folklorā: vērtības un intereses</i>	7
---	---

RAKSTI

<i>Rīta Treija. Nemateriālais kultūras mantojums un interneta humors</i>	9
<i>Dace Bula. Īpašuma metaforas folkloras izpratnē: ieskats jēdziena garamantas vēsturē</i>	31
<i>Baiba Krogzeme-Mosgorda. Tautas rokraksti kā kultūras vērtība</i>	45
<i>Jānis Priede. Mūžam reliģiskā dimensija: no tautasdziesmām līdz kristīgajam tekstam</i>	58
<i>Gatis Ozoliņš. Pirmā pasaules kara folklorā: lietojuma vērtība</i>	77
<i>Angelika Juško-Štekele. Koncepts “grēks” latgaliešu pasākās</i>	92
<i>Svetlana Pogodina. Sižets ATU 777: par ebreju stereotipu latviešu folklorā</i>	102
<i>Jolanta Stauga. Par kādu mūsdienās populāru bērnu folkloras naratīvu</i>	113
<i>Digne Ūdre. Ugunskrusts Latvijā strīdīga kultūras mantojuma kontekstā</i>	123
<i>Ave Goršič. Akadēmiski izglītotie mediķi un tautas medicīnas datu apkopošana Igaunijā no 19. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta 70. gadiem</i>	143
<i>Ieva Pīgozne. Auduma un papīra ziedu vainagi Latvijā 18. un 19. gadsimtā</i>	163
<i>Aigars Liebārdis. Latviešu kalendārs un kristietības ietekme</i>	177
<i>Ieva Ančevska. Veseluma un veselīga dzīvesveida vērtības folklorā un tradīcijā</i>	189
<i>Janīna Kursīte. Par rituālo draudēšanu</i>	210

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS

<i>Ilo Valks. Lappuses Eiropas folkloristikas vēsturē</i>	223
[D. Bula, S. Laime (eds.). 2017. Mapping the History of Folklore Studies: Centres, Borderlands and Shared Spaces. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.]	
<i>Guntis Šmidchens. Latviešu (un) globālā folkloristika retour</i>	226
[Dace Bula (ed.). 2017. <i>Latvian Folkloristics in the Interwar Period</i> . FF Communications 313. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, Academia Scientiarum Fennica.]	
<i>Arnolds Klotiņš. Kā mūža derības svinēja latvieši</i>	233
[(Zin. red. B. Krogzeme–Mosgorda). 2018. <i>Latviešu tautasdziesmas</i> . <i>11. sējums. Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas. Kāzas. 1. daļa</i> . LU LFMI, Latviešu folkloras krātuve. Rīga: Zinātne.]	

<i>Angelika Juško-Štekele</i> . Nepārtrūkt nozīmē turpināt	236
[(Sastād. Gatis Ozoliņš). 2017. Ērģļu vērtums. <i>Novada folklorā rokkrakstos un publikācijās</i> . Rīga: Zinātne.]	
Mārtiņš <i>Kaprāns</i> . Apmaldīšanās gramatika	238
[Sanita Reinsone. 2017. <i>Apmaldīšanās</i> poētika teikās, stāstos, sarunās. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.]	
ZINĀTNES DZĪVE. KONFERENCES	
Edīte Tiškeizere. Izrāde “Meža meitas”: stāsts un virsskaņa	240
<i>Rita Treija</i> . Igaņu folkloras arhīva jubilejas konference	241
<i>Toms Ķencis</i> . Buramvārdi starp citiem vēstījumiem: ikgadējā konference Budapeštā	244
Sandis Laime. Piecdesmitā AABS konference Stenfordā	247
Ieva Garda–Rozenberga. Stāstījumu pētnieki tiekas jau 25. reizi, šoreiz Sicīlijā	249
Elīna Gailīte, Elvīra Žvarte. Pirmo reizi “jaunie folkloristi” šķērso ētikas robežas Rīgā	251
Gatis Ozoliņš. Auglība folkloras līkločos	253
[Ilzes Mileiko promocijas darbs “Auglība tradicionālajā un mūsdienu kultūrā Latvijā”]	
JUBILEJAS	
<i>Māra Vīksna</i> . Roberta Bērziņa atcerei	255
Baiba Krogzeme-Mosgorda. Uzzīmēt tautasdziesmu. Dainim Rožkalnam – 90	262
NEKROLOGS	
<i>Māra Vīksna</i> . Māra Mende	265
AUTORI	268

Contents

INTRODUCTION

<i>Gatis Ozoliņš. Folklore: Values and Interests</i>	7
--	---

ARTICLES

<i>Rīta Treija. Intangible Cultural Heritage and Internet Humour</i>	9
<i>Dace Bula. The Metaphors of Property in the Understanding of Folklore: Insight in the History of Term <i>Garamantas</i></i>	31
<i>Baiba Krogzeme-Mosgorda. Vernacular Writings as a Cultural Value</i>	45
<i>Jānis Priede. The Religious Dimension of “Forever”: from Latvian Folksongs to Christian Texts</i>	58
<i>Gatis Ozoliņš. The Folklore of World War I: the Value of Use</i>	77
<i>Angelika Juško-Štekele. The Concept of Sin in Latgalian Fairy Tales</i>	92
<i>Svetlana Pogodina. Subject ATU 777: About the Jewish Stereotype in Latvian Folklore</i>	102
<i>Jolanta Stauga. On the Currently Popular Narrative in Children’s Folklore</i>	113
<i>Digne Ūdre. Firecross in Latvia in the Context of Controversial Cultural Heritage</i> ...	123
<i>Ave Goršič. The Academics and the Recording of Folk Medicine in Estonia from the late 19th Century to the 1970s</i>	143
<i>Ieva Pīgozne. The Crowns of Fabric and Paper Flowers Made in Latvia in the 18th and 19th Centuries</i>	163
<i>Aigars Lielbārdis. Latvian Calendar and the Impact of Christianity</i>	177
<i>Ieva Ančevska. The Values of Wholeness and Healthy Lifestyle in Folklore and Traditions</i>	189
<i>Janīna Kursīte. On Ritualistic Threats</i>	210

REVIEWS

<i>Ilo Valks. Some Pages in the History of European Folkloristics</i>	223
[D. Bula, S. Laime (eds.). 2017. Mapping the History of Folklore Studies: Centres, Borderlands and Shared Spaces. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing]	
<i>Guntis Šmidchens. Latvian (and) Global Folkloristics <i>Retour</i></i>	226
[Dace Bula (ed.). 2017. <i>Latvian Folkloristics in the Interwar Period</i> . FF Communications 313. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, Academia Scientiarum Fennica.]	

<i>Arnolds Klotiņš</i> . How Latvians Celebrated Wedding.....	233
[B. Krogzeme–Mosgorda (ed.). 2018. <i>Latviešu tautasdziesmas. 11. sējums. Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas. Kāzas. Volume 1.</i> LU LFMI, Latvian Folklore Archives. Riga: Zinātne.]	
<i>Angelika Juško-Štekele</i> . Not to Break Meansto Continue.....	236
[Gatis Ozoliņš (ed.). 2017. <i>Ērgļu vērtums. Novada folklorā rokkrakstos un publikācijās.</i> Riga: Zinātne.]	
<i>Mārtiņš Kaprāns</i> . The Grammar of Getting Lost.....	238
[Sanita Reinsone. 2017. <i>Apmaldīšanās poētika teikās, stāstos, sarunās.</i> Riga: LU LFMI]	
SCHOLARLY LIFE. CONFERENCES	
<i>Edīte Tišheizere</i> . Theatre Performance <i>Meža meitas</i> (The Daughters of Forest): the Narrative and Aftertaste	240
<i>Rīta Treija</i> . The Anniversary Conference of the Estonian Folklore Archives.....	241
<i>Toms Ķencis</i> . Charms Among Other Narratives: the Annual Conference in Budapest.....	244
<i>Sandis Laime</i> . The Fiftieth AABS Conference in Stanford.....	247
<i>Ieva Garda–Rozenberga</i> . Narrative Researchers Meet for the 25 th Time, This Time in Sicily	249
<i>Elīna Gailīte, Elvīra Žvarte</i> . For the First Time the “Emerging Folklore Researchers” Cross the Boundaries of Ethics in Riga.....	251
<i>Gatis Ozoliņš</i> . Fertility in the Trajectories of Folklore	253
[Ilze Mileiko’s doctoral dissertation <i>Fertility in the Traditional and Contemporary Culture in Latvia</i>]	
ANNIVERSARIES	
<i>Māra Vīksna</i> . In Memoriam: Roberts Bērziņš	255
<i>Baiba Krogzeme-Mosgorda</i> . To Draw a Folksong. Dainis Rožkalns – 90	262
OBITUARIES	
<i>Māra Vīksna</i> . Māra Mende	265
AUTHORS	270

Auduma un papīra ziedu vainagi Latvijā 18. un 19. gadsimtā

Atslēgvārdi: auduma un papīra ziedi, puķes, vainags, tradicionālais apģērbs, kāzu apģērbs

Ievadam neliels personīgs stāsts. Kad biju maza – 70. gadu beigās un 80. gadu sākumā –, tuvojoties Jāņiem, Rīgas Centrāltirgu pārpludināja sombrero tipa cepuru, kokošņiku un papīra puķu vainagu tirgotāji. Skatījos ar izbrīnu uz rozā un zilu kreppapīra puķu vainagiem, kam aizmugurē piestiprinātas papīra lentes. Pieaugušie nosodošā balsī man paskaidroja, ka latviešiem tādu vainagu nav, tie ir ukraiņu vainagi, un tie ir bezgaumīgi. Mūsu ģimenē vienmēr svinēja tradicionālos Jāņus, un es zināju, ka Jāņos galvā jāliek pļavas ziedu vainags. Vēlāk vasarā vairākas kaimiņu meitenes dižojās ar saviem papīra puķu vainagiem, un man arī sāka tādu gribēties. Tomēr man tādu nepirka, jo tie taču ir bezgaumīgi un mēs, latvieši, tādus nevalkājam. Tā es uzaugu ar pārlicību, ka latviešiem šādu vainagu nekad nav bijis, bet mākslīgie ziedi apģērba rotājumā liecina par sliktu gaumi. Varu saprast savu ģimeni un pārējo latviešu inteligenci, kura ar varītēm turējās pie latviskā “brālīgo republiku” kultūras uzmācības laikmetā. Taču pamazām bijis jānonāk pie apjausmas, ka mākslīgo ziedu vainagi latviešiem tomēr ir bijuši, bet tos no tradicionālā tautastērpa izspiedusi tautastērpa pētnieku un veidotāju “tīrā latviskuma” ideoloģija.

Latviešu apģērba vēstures izpētē mākslīgo ziedu vainagi līdz šim guvuši maz ievērības un plašajā galvas rotu klāstā palikuši nepamanīti vai arī tīši neievēroti. Tomēr tie ir gana savdabīgi, lai tiem pievērstu uzmanību mūsdienu etnologi un kultūras vēstures interesenti. Šādi vainagi pieminēti arī latviešu tautasdziesmās, taču, lai dziesmu tekstos tos atpazītu, jāapzina vainagu izskats, valkāšanas konteksts un hronoloģiskā un ģeogrāfiskā izplatība.

Pētījuma mērķis ir apkopot dažādu avotu sniegtās ziņas par auduma un papīra ziedu vainagiem mūsdienu Latvijas teritorijā 18. gadsimta beigās un 19. gadsimtā un izzināt šo vainagu valkāšanas apstākļus. Pētījumā izmantotas avotu analīzes, kontentanalīzes un salīdzināmās analīzes metodes. Rakstā atspoguļoti līdz šim nepublicēti Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuvē (turpmāk – LFK), Latvijas Nacionālajā Vēstures muzejā (CVVM), Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā (BDM) glabāto un publicēto avotu izpētes rezultāti projektā “Apģērba attīstība Latgalē 19. gadsimtā”.¹

Latviešu apģērba vēsturei veltītajā literatūrā līdz šim mākslīgo ziedu vainagi pieminēti tikai dažas reizes pāris rindkopu apmērā. Kontekstā ar līgavu vainagiem starpkaru periodā publicēts zīmējums ar vienu no Vecpiebalgas vainagiem,² tas pārpublicēts apģērba pētnieces Aijas Jansones monogrāfijā, kur citēti arī divi Pieminekļu valdes interviju fragmenti no Cēsu apriņķa.³ Etnogrāfe Mirdza Slava pieminējusi līgavu vainagus, kuri uzskatāmi par neglītiem, taču patikuši bagātām saimniekmeitām, jo bijuši dārgi.⁴ Rihards Zariņš, Mirdza Slava un Aija Jansone atsaukušies uz to pašu Vecpiebalgā darināto vainagu (CVVM 13782/1). Šā vainaga attēls publicēts arī Latviešu etnogrāfiskajai izstādei veltītajā izdevumā.⁵ Mirdza Slava rakstījusi par to, ka līgavas Latgalē mākslīgo ziedu vainagus sākušas izmantot ap 19. gadsimta 80. gadiem.⁶ Vēlāk, nesaistot attēlus ar kāzu situāciju, etnogrāfi izteikuši pieņēmumu, ka divām jaunām meitām no Latgales, iespējams, galvā bijuši mākslīgo ziedu vainagi 1860. gadā tapušajās fotogrāfijās, kurās Slava savulaik saskatījusi dabīgos ziedus.⁷ Sasaistē ar Eiropā izplatītajām līgavu galvas rotām mākslīgo ziedu vainagus Latvijā tuvāk pētījusi šā raksta autore.⁸

Pētījuma avotu bāzi veido rakstītie un ikonogrāfiskie vēstures avoti, kā arī lietiskie un folkloras avoti, kuri glabājas dažādās krātuvēs. Tālāk sniegts šo avotu apskats pa to grupām. Vispirms izskatīti rakstītie un ikonogrāfiskie vēstures avoti hronoloģiskā secībā.

Kā pirmie jāmin Johana Kristofa Broces (*Brotze*, 1742–1823) zīmējumi, kuri tapuši 18. gadsimta pēdējā ceturksnī. Vairākām tajos attēlotajām meitām galvā redzami vainagi, kuri izskatās veidoti no mākslīgiem ziediem. Vienai no trim meitām no Vangažiem un Inčukalna galvā ir vainags, kas darināts no lielām baltām un mazākām sarkanām puķēm, par to Broce raksta: “Pirmajai galvā sarkanu un baltu puķu vainags.”⁹ Šim vainagam aizmugurē nav piestiprinātu lenšu. Kādai meitai no Ziemeļvidzemes Broce zīmējis galvā mākslīgo ziedu vainagu no sarkanām un zilām puķēm, tam aizmugurē piestiprinātas krāsainas lentes. Pie zīmējuma Broce atzīmējis, ka Gaujienas un Trapenes muižā “tikai meitas nēsā milzīgu krāsainas dzijas pušķu kroni”.¹⁰ Ar metāla vizuļiem un lapiņām rotātu līgavas vainagu Broce zīmējis un aprakstījis Dzērbenē,¹¹ savukārt Pārdaugavā attēlojis meitas Jāņu vakarā.¹² Viņām visām galvā zīmēti kupli zāļu vainagi, un tie stipri atšķiras no pārējiem Broces attēlotajiem mākslīgo ziedu vainagiem. Dabīgo ziedu vainagus Broce attēlojis tikai šajā vienā zīmējumā, un tas varētu liecināt, ka tādus viņš redzējis tikai Jāņos.

1846. gadā Krievijas Ģeogrāfiskā biedrība organizēja pirmo ekspedīciju somu akadēmiķa Andersa Jūhana Šēgrēna (*Sjögren*, 1794–1855) vadībā, lai apmeklētu Rietumvidzemes un Ziemeļkurzemes lībiešus. Kopā ar viņu lībiešu apdzīvotos pagastus apmeklēja arī māksliniķis Augusts Pecolds (*Pezold*, 1794–1859). Nozīmīgs ir Pecolda akvarelis “Lībiešu vedekla Irbes ciemā”, kurā attēloti līgava un līgavainis 19. gadsimta vidū. Līgavai galvā redzams krāsains kupls vainags, kuram aizmugurē pievienotas dažādu krāsu lentes. Šķiet, ka šo pašu līgavas tērpu aprakstījis arī vācbaltu gleznotājs, etnogrāfs un mākslas vēsturniķis Jūliuss Dēriņgs (*Döring*, 1818–1898), kurš tajā pašā laikā viesojies lībiešu krastā. Viņš rakstījis:

Galvu sedza īpata veida vainags vai augsta galvas rota no krāsainām zīlītēm un citām pērlēm, stikla korāļiem, krāsainiem akmeņiem un vizuļiem, kas salikti ziedu veidā. Platas,

dažāda garuma un krāsas zīda lentes piestiprinātas pie vainaga un nokarājas lejup pa muguru.¹³

Ne zīmējums, ne apraksts nesniedz ziņas konkrēti par auduma vai papīra ziediem, taču liecina par līgavas vainagu, kas veidots no mākslīgiem ziediem un kam aizmugurē piestiprinātas krāsainas lentes.

Krievijas Etnogrāfiskajā muzejā Pēterburgā glabājas divi fotoattēli, kuros pilnā augumā redzamas meitas ar ziedu vainagiem galvā.¹⁴ Attēlu kvalitāte nav augsta, tomēr šķiet, ka latviešu etnogrāfēm, kuras izteikušas pieņēmumu, ka šie ir mākslīgo ziedu vainagi, ir taisnība. Turklāt viņas pieņem, ka šādus vainagus jaunas meitas varēja valkāt arī pirms kāzām.¹⁵ Vainagu aizmugure nav redzama, tāpēc nevar spriest, vai tiem bijušas pievienotas lentes. Taču ir redzams, ka meitas tērpušās tradicionālajā Latgales apģērbā, kas liecina, ja šie ir mākslīgo ziedu vainagi, tie valkāti pie tradicionālā tērpa.

Poļu etnogrāfe un folkloras vācēja Stefānija Uļanovska (*Ulanowska*, 1830–ap 1912) Viļānos 1891. gadā rakstījusi, ka pirms vairākiem gadu desmitiem līgavām “galvu rotāja vaiņuks jeb vainags [...] Šī vainaga saspraušana no visām pazīstamajām meitenēm līgava aizlienēja lentes, kas uz pleciem veidoja veselu bunti.” Viņa sīki aprakstījusi līgavu ietēru arī 19. gadsimta 90. gadu sākumā, piebilstot:

[G]alvā liek šausmīgu vainagu no baltām papīra puķēm ar zaļām lapiņām, ar garu zaru, kas nokarājas uz muguras; ap kaklu tāda pati uz krūīm sasprausta virtene un tam visam klāt vēl balts tilla plīvurs, kas piestiprināts vainaga aizmugurē un dažkārt sniedzas līdz pat pēdām. Grūti iedomāties, cik skumju parodiju tas viss kopā veido, it īpaši krāsainā kleita un tāds plīvurs, kas jau pēc stundas izskatās kā netīra lupata. Līgavas māsas [...] galvā un ap kaklu liek tādas pašas virtenes kā līgavai, tikai no rozā vai tumšsarkaniem ziediem. “Skaisti” gan izskatās šīs virtenes, uzliktas galvām, kas nav safrizētas virteņu valkāšanai.¹⁶

Pēc šā apraksta iespējams secināt, ka Viļānos, tāpat kā citviet Latvijā, līgavas sējušas lentes pie tradicionālajiem vainagiem, savukārt papīra puķes rotājumos izmantotas jau kopā ar pilsētas tipa apģērbu. Turklāt norādīts, ka līgavām puķes bijušas baltas, bet līgavas māsām – rozā un sarkanas.

Somu etnogrāfa un arheologa Aksela Olai Heikela (*Heikel*, 1851–1924) foto liecības no lībiešu krasta 1902. gadā atspoguļo arī līgavas tērpu, pie kura piederējies augsts, ziediem un pērlēm rotāts vainags, kam aizmugurē daudz lenšu.¹⁷ To, ka tērps visdrīzāk ir lietots 19. gadsimtā, liecina tā tradicionālajam apģērbam raksturīgais izskats, kā arī izmērs, proti, tērpa demonstrētājam tas bijis stipri par lielu, pēc kā iespējams secināt, ka tas nav viņas tērps, bet visdrīzāk saglabāts no agrākiem laikiem.

Savdabīga rakstīto un ikonogrāfisko avotu grupa ir tās fotogrāfijas, zīmējumi un publikācijas presē no 1882. līdz 1895. gadam, kas liecina, ka pēc tam, kad tradicionālais apģērbs bija zudis no ikdienas valkāšanas, pie jaunradītā tautiskā tērpa koristes valkājušas mākslīgo ziedu vainagus vai diadēmas. Pirmo tautiskos tērpos ģērbto koru attēlos mākslīgo ziedu vainagi ir visām meitām, taču pamazām tos aizstāj zīļu vainagu atdarinājumi, kuri, sākot ar gadsimta miju, kļūst par galvenajiem dziedātāju vainagiem. Šķiet,

ka sākotnēji mākslīgo ziedu vainagi ir uzskatīti par gana tradicionāliem, taču ar laiku tie vairs nav atzīti par latviskiem un tautiskiem. Šim tautiskā tērpa galvas rotu attīstības ceļam iespējams izsekot etnoloģes Anetes Karlsones pētījumā iekļautajos tautiskā tērpa ieteikumos, laikabiedru vērtējumos un attēlos.¹⁸

Par auduma un papīra ziedu vainagu izskatu un uzbūvi visprecīzākās ziņas sniedz lietiskie avoti. Latvijas muzeju krātuvēs glabājas septiņi 19. gadsimta vainagi, kuri veidoti no auduma un papīra ziediem.¹⁹ Četri no tiem atrodas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumā.

Kā pirmais jāizceļ jau iepriekš literatūrā pieminētais vainags no Cēsu apriņķa Vecpiebalgas (CVVM 13782/1), kas veidots uz papēša pamatnes, apvilktas ar svītrainu kokvilnas audumu. Aizmugurē pievienotas četras zīda lentes gaišos toņos. Rotājumam izmantoti dažādu krāsu audumi, lielākā daļa no tiem – raibi. Vietām audums savilkts pušķiņš, kas atgādina puķes, tādas ir stiprinātas gar visu augšējo malu un dažviet arī citur. Priekšā – viena balta papīra puķe. Rotājumā izmantotie audumi pārsvarā ir kokvilnas, daži – zīda, ir arī brokāta lentes. Pievienotas virtenes ar stikla pērlītēm sudraba, zelta, zilganā, brūnganā un melnā krāsā.

Muzejā glabājas otrs līdzīgs Vecpiebalgas vainags (CVVM 13781/1), kas veidots uz papēša pamatnes, oderēts ar gaiši rozā kokvilnas audumu. Rotājumā izmantoti lupatiņu gabaliņi – kokvilnas, zīda un, iespējams, daži vilnas –, kā arī lenšu gabaliņi un ziedi no auduma un diegiem. Ziedi – rozā, zilā un baltā krāsā, kātiņi aptīti ar papīru. Rotājumā lietotie audumi – pārsvarā vienkrāsaini, ir arī raibi, dažādās krāsās, pat melns, taču nav nekā dzeltena.

Vecpiebalga. CVVM 13781 1

Turlava. CVVM 14093

Trešais vainags ir no Kuldīgas apriņķa Turlavas pagasta (CVVM 14093). Tas veidots uz papes pamatnes, apvilks ar smalku rozā kokvilnas audumu. No ārpuses aplīmēts ar zelta folijas papīru. Gar vainaga augšējo malu piestiprināta bronzas brokāta lentīte. Visapkārt vainagam – baltas, rozā un tumši zilas auduma un sarkana papīra puķes. Vietām puķēm pievienoti arī zaļa papīra kušķīši, metāla folijas lapiņas un smalku bronzas skārda sloksnīšu pušķi.

Ceturtais vainags ir no Ventpils apriņķa Dundagas pagasta (CVVM 14139). Tam ir cinkota skārda korpuss – loks ap galvu un virs tā krusts. Korpuss vietām apfīts ar rozā zīda lenti. Galvas vidū pāri vainagam zem krusta ievietota papīra zelta folija ar reljefā iespiestu lapiņu rotājumu. Ap vainaga loku ar metāla stieplīti pievienoti auduma ziedi: lieli sarkani, mazāki balti, rozā un zili, arī zaļas papīra lapas. Ziediem ar zaļu papīru aptīti kātiņi, zaļas auduma un papīra lapas ar iespiestu reljefu lapu formu. Ziedi atgādina rozes, ābeļziedus un vizbulītes, daži nenosakāmi. Pievienotas uz metāla stieplēm vērtas stikla bumbiņas sudraba, zelta, sarkanā, zaļā un rozā krāsā. Vainagā izmantotās stikla kreļļu virtenes līdzinās Kurzemes lībiešu līgavas mazajam vainadziņam, kas rotāts ar stikla bumbiņu virtenēm un lentēm un atrodas Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā (CVVM 14060).²⁰

Trīs auduma un papīra ziedu vainagi glabājas Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Šīs galvas rotas ir smalkākas, bez papes pamatnēm, divas no tām veidotas nevis kā pilns aplis, bet kā diadēmas.

Viena ir auduma ziedu diadēma no Abrenes apriņķa Balviem (BDM 4786), kuras pamatu veido “ziedu kātiņi” – uz smalkām metāla stieplītēm uzfīts zaļganpelēks papīrs. Šie kātiņi salikti grīstēs un aptīti ar metāla stieplīti. Galos piesietas zilganpelēkas šauras kokvilnas auduma aukliņas. Auduma ziedi veidoti no gaiši dzeltenīgām kokvilnas auduma

Balvi. BDM 4787

ziedlapām, dzeltenām putekšņu lapām, zaļas kokvilnas auduma lapām. Pie saitītēm vietām bijuši pievienoti ziedu pušķīši vai lapiņas, bet no tiem saglabājies tikai kātiņu aptinums.

No Balviem ir arī auduma un papīra ziedu vainags (BDM 4787), kura pamats veidots no ziedu kātiņiem – uz smalkām metāla stieplītēm uztiets bāls papīrs. Šie kātiņi likti grīstēs un aptīti ar metāla stiepli un kokvilnas diegu. Vietām pietīti spoži dzeltenzaļi kušķīši. Ziedi atgādina rozes, veidoti tā, ka to vidū ir daudzās kārtās salikts ļoti smalks balts papīrs, ārējās ziedlapas – no kokvilnas auduma, ar uzkrāsotām rozā vai gaiši zilām malām. Pievienotas arī lapas no balta kokvilnas auduma, vienā pusē apkrāsotas ar zaļu un sudrabu.

Trešā ir slikti saglabājusies zīda un papīra diadēma no Ludzas apriņķa Pildas pagasta (BDM 4784). Tās pamats veidots no stieplītēm, kas aptītas ar gaišu papīru, saliktas nelielās grīstēs un aptītas ar stieplīti, klāt pievienotas spirālītes no tāda paša materiāla – vidū stieple, apkārt papīrs. Spirālīšu galos pievienoti zīda “sainīši” – ziedpumpuri. Aizmugure savienota ar resnu stiepli, tā varētu būt pievienota vēlāk. Šķiet, ka sākotnēji šī rota bijusi balta.

Visu septiņu vainagu rotājumā izmantoti auduma ziedi, vairākumam – arī papīra ziedi, diviem – krāsainas auduma lupatiņas un lenšu atgriezumi, diviem – stikla pērliņu virtenes, trijiem – metāla rotājumi. Visi vainagos izmantotie audumi ir importēti: kokvilna, zīds, brokāts. Sastopamās krāsas ir sarkana, zila, balta, rozā, zaļa, savukārt dzeltena izmantota tikai dažu ziedu vidū. Lielākā daļa ziedu un lapu, kā arī stikla bumbiņas norāda uz

Ludzas apriņķa Pildas pagasts. BDM 4784

to rūpniecisku izgatavošanu. Ziedu vidiņi bieži ir sarežģīti un smalki veidoti, īpaši putekšņu lapas. Iespējams, ka abi Vecpiebalgas vainagi varēja būt izgatavoti no audumu un lenšu atgriezumiem, piemēram, kādā šuvēju darbnīcā. Vainagiem trūkst precīza datējuma, taču par Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā glabātajiem norādīts, ka tie datējami ap 1900. gadu.

Latviešu folkloras krātuves Paražu kartotēkā glabājas 421 ieraksts par kāzām, 112 no tiem satur ziņas par apģērbu, bet deviņi – par auduma un/vai papīra ziedu vainagiem. Ierakstu rašanās laiks ir 1922.–1930. gads, taču intervētie teicēji bijuši lūgti stāstīt par kāzu paražām pēc iespējas senākos laikos. Tāpēc pieraksti atspoguļo kāzu tradīcijas, sākot ar 19. gadsimta 30. gadiem līdz pat 20. gadsimta sākumam. Lielākā daļa pierakstīto interviju ir no Vidzemes, taču pārstāvēti ir visi novadi. Par mākslīgo ziedu vainagiem astoņi pieraksti ir no Vidzemes un viens – no Latgales. Tie sniedz ieskatu vainagu datējumā un liecina par to prestižu:

Tas bij ap 1862. gadu. [...] Brūtes lika kroni vasarā no dārza puķēm, un tāpat tās jaunavas, kas brūtei līdz, visas lika kroņus. Lielākā daļa brūtes gan lika kroņus no nedzīvām puķēm. (LFK 20, 34 Valmieras apriņķa Idū)

Kāzu dienā, kad laulāja, melno vainadziņu nelika, bet bija papīra puķu vainadziņš ar zīda “šlaupēm”. (LFK 91, 2012 Cēsu apriņķa Jaunpiebalgā)

Brūtes kroņus pirkuši Rīgā, tie bijuši no baltām papīra puķēm un zīda bantēm. Stāstītājas tēva māsai bijis tāds “skaists” kronis, ar kuru laulājušās vairākas meitas. (LFK 891, 3162 Madonas apriņķa Ļaudonā)

Līgavas kronis (brūtes vaiņags). Papīrs – pape apšūta ar drēbi, pie kuras piešūtas dažādā krāsā zīda bantes un puķes. Laulājoties kronis atradies līgavai uz galvas. Stāsta par līdzīgiem kroņiem, kuri bijuši no bleķa un kuriem mugurējā pusē piestiprinātas zīda bantes, kuras nokarājušās līdz sēdamai vietai. Bet vai šim kronim ir bijušas bantes – neatceras. Šādus kroņus iegādājušās tikai bagātas, pēc kam tas arvienam palienēts. (LFK 891, 2010 Cēsu apriņķa Veļķos)

Vaiņagi tolaik ļoti krāšņi no puķēm, drēbes vai skārda. Ziedi un pumpuri sarkanā, zilā, zaļā krāsā. Vainagi bija pirkti un maksāja ļoti daudz, tā kā katrai nebija iespējams pašai iegādāt vainagu. Ar vienu vainagu jau salaulāja vai desmit. Zīļu vainagi bija ikdienišķi, tie jau bija visām meitām. (LFK 891, 3109 Madonas apriņķa Grostonā)

Kronis līgavai bijis no puķēm, vēlākā laikā no mirtēm. Brūtes kroņus agrāk pirkuši. (LFK 891, 2284 Cēsu apriņķa Raunā)

Galvā lika zīļu vainagus, vēlāk (gadus 40 atpakaļ) lika pirktus ar krāsainām drēbes puķēm un bantēm. Šlejera nebija. (LFK 891, 3170 Madonas apriņķa Sāvienā)

Galvā laulājama kronis, kuru pagatavojuši no bērza tāses, kuru apliekuši un apšuvuši ar oderi un pēc tam to nošuvuši ar mazām dažādu krāsu bantītēm un vizuļiem, mugurējā pusē kronim piešūtas tāpat dažādu krāsu bantes, kuras sniegušās līdz sēdamai vietai. Stāsta arī par tādu kroni, kurš pagatavots no bleķa un līdzinājies tagadējiem kapu kroņiem, tikai forma un samēri citādi. Arī šim mugurējā pusē nokarājušās bantes no drēbes. (LFK 891, 2309 Cēsu apriņķa Vecpiebalgā)

Uz kōzom vainags teik pagatavots nu ustobas puķem – myrtom. Viņš teik uzlykts svātdīnas reitā, kad brauc uz bazneicu, un nūjimts vokorā. Agrōk godu 50 tam atpakaļ [19. gadsimta 70. gados – *I. P.*] vainagi bejuši vīnīgi pērkti, tys ir nu moksleigi taisītom puķem. (LFK 253, 38 Daugavpils apriņķa Kapiņos)

Latviešu folkloras krātuves pieraksti liecina, ka auduma un/vai papīra ziedu vainagi bija līgavu galvas rota, citas meitas kāzās vai pie goda apģērba tādus nevalkāja. Šādi vainagi bija dārgi, tika uztverti par skaistiem un krāšņiem, kā arī piederēja bagātiem ļaudīm, kuri tos iznomāja. Tie bija iegādājami Rīgā vai citās lielākās pilsētās. Saskaņā ar aprakstiem to valkāšana izbeidzās apmēram 19. gadsimta 70. gados, kad notika pāreja uz pilsētas tipa apģērbu un līgavas sāka dot priekšroku miršu vainagam un plīvuram.

Vēl viens Latviešu folkloras krātuves pieraksts savukārt papildina ziņas par savdabīgo Dundagas vainagu, kurš pēc apraksta šķiet līdzīgs zemāk raksturotajam. Arī Dundagas vainaga karkass veidots kā otrādi aplikts grozs, kurš aptīts ar zīda lenti un izrotāts ar auduma ziediem un krellēm.

Kāzas deviņdesmit gadus atpakaļ [19. gadsimta 30. gados – *I. P.*]. [...] Uz galvas likts vaiņags, līdzīgs grozam. No tāses apvilks ar zīda drēbi un izrotāts zīlēm, krellēm un vizuļiem. Pakausī liels, liels banšu pušķis. Seģene, vaiņags, bantes un sakta, kā arī karogs ticis aizlienēts. Par tiem bijis jāmaksā, skatoties pēc mantu labuma un skaistuma. (LFK 76, 1774 Rīgas apriņķa Mārupē/Valmieras apriņķa Rūjienā)

Savienojot lietisko, rakstīto un ikonogrāfisko avotu ziņas, redzams, ka auduma un papīra ziedu vainagi bijuši izplatīti visā Latvijas teritorijā. Agrākos vainagus dokumentējis Johans Kristofs Broce, kurš apliecinājis, ka 18. gadsimta beigās mākslīgo ziedu vainagus meitas valkājušas pie goda apģērba. 19. gadsimtā ir daudz vairāk liecību par to, ka šādas vainagus izmantoja tikai kāzās. Nav droši zināms, vai Ludzas apriņķa meitām 1860. gada fotogrāfijās galvā ir mākslīgo ziedu vainagi, un tāpat nav zināms, vai tās ir līgavas vai jaunās meitas goda apģērbā. Iespējams, šīs ir pagaidām vienīgās apzinātās 19. gadsimta vidus liecības par mākslīgo ziedu vainagiem, kas nav tieši līgavu vainagi.

Autores līdzšinējie pētījumi apģērba krāsu vēsturiskajā attīstībā un simboliskā liecina, ka mākslīgo ziedu vainagos ienākusi jaunā modes krāsa rozā un nesen parādījusies zaļā, bet agrākajos gadsimtos tipiskā jaunu meitu krāsa dzeltenā nav tikusi izmantota.²¹ Tas liecina, ka vainagu krāsu salikumos neatspoguļojas vietējā krāsu tradīcija, bet Eiropas mode 19. gadsimtā. Taču pieciem no septiņiem Latvijā zināmajiem mākslīgo ziedu vainagiem vēl arvien ir noslēgta apļa forma, kas raksturīga tradicionālajiem latviešu vainagiem pretstatā Eiropā biežāk izplatītajiem diadēmas vai kokušņika tipa līgavu vainagiem no mākslīgajiem ziediem.²² Tādējādi redzams, ka tradicionālā vainaga ietekme vismaz formas ziņā ir turpinājusies arī mākslīgo ziedu vainagos.

Tāpat iespējams secināt, ka auduma un papīra ziedu vainagi tikuši valkāti kopā ar tradicionālo tautastērpu, un to izmantošana pamazām izsīkusi līdz ar pilsētas modes apģērba ienākšanu. Latgalē diadēmas tipa auduma un papīra ziedu galvas rotas valkātas arī kopā ar pilsētas modes apģērbu. Mākslīgo ziedu vainagi bijuši prestiži, jo tādas valkājušas tikai tās līgavas, kuras spējušas par tiem samaksāt. Vainagi atspoguļo sava laika modes tendences: rūpnieciski ražotu un/vai importētu audumu, papīra un stikla pārļu izmantošanu apģērba rotājumos. Šie vainagi pārstāvējuši Eiropā populāro mākslīgo ziedu valkāšanas tradīciju²³ pretstatā katram pieejamo dārza vai pļavas ziedu izmantošanai. Mākslīgo ziedu izgatavošana industriālos apjomos 19. gadsimtā bijusi izplatīta Francijā, vācu zemēs, Lielbritānijā, Skandināvijā un citviet.²⁴ Tāpēc tā vietā, lai uzrādītu vienu šīs tradīcijas ienākšanas ceļu pie latviešiem, tā drīzāk atzīstama par vispārēju modes tendenci, kas pārņemta kopā ar citiem jauninājumiem nepārtrauktajā apģērba modernizācijas procesā.

Auduma un papīra ziedu vainagu izpēte palīdz izprast tautasdziesmu tekstus, kuros minēti puķu vai ziedu vainagi. Šķiet, ka dziesmās tādi apzīmē dažādu veidu vainagus. Sākotnēji, īpaši mūsdienās populāro zaļo ideju iespaidā, varētu šķīst, ka tie visi ir dabīgu ziedu vainagi. Tuvāk izpētot, redzams, ka dabīgo ziedu vainagi no pļavas puķēm sastopami vienīgi Jāņos vai arī apzīmēti kā “zaļu ziedu vainadziņi”. Tādi pārsvarā pieder ganu

meitām, izņēmuma gadījumā, iespējams, arī visnabadzīgākajām līgavām, kaut arī nevienā no kāzu paražu aprakstiem nav sastopams līgavas vainags no pļavas puķēm. Nākamajai vērtīguma pakāpei jau piederās dārza ziedu vainagi, kādus varēja nēsāt ikdienā un pie goda apģērba.

Gani dzina, govis māva,
Es tecēju vārtu vērt;
Man atnesa ganu meita
Zaļu ziedu vainadziņu. (LD 28896, 5)

Skaista puķīt' i ziedēja
Uz pelēka akmentiņa.
Tur savija bārenīte
Vedamo vainadziņu. (LD 4654, 0)

Visas bites ziedos gāja,
Kad saulīte atspīdēja;
Visas meitas kroņus pina,
Kad puķītes dārzā zied. (LD 6213, 0)

Plašajā kāzu dziesmu klāstā savrupu, ap trīssimt dziesmu lielu grupu veido garās dziesmas no Latgales, kurās apdziedāta topošās līgavas nedēļa līdz kāzām. Vienā no šīs dziesmas pierakstiem atzīmēts, ka dziesma ir ļoti veca un tikusi dziedāta jau ap 19. gadsimta 40. gadiem (LFK 1940, 1108). Dziesmas veidotas pēc viena principa: katrā nedēļas dienā tiek darīti kādi darbi, bet svētdienā notiek laulības baznīcā. Vienā no dienām – parasti ceturtdienā vai piektdienā, retāk trešdienā vai sestdienā – tiek gādāts vainags kāzām, turklāt gandrīz vienmēr tas tiek pirkt. Par dziesmu lielo popularitāti liecina variantu skaits un izplatības laiks, jo dziesmu tekstos iespējams izsekot vainagu hronoloģiskajai attīstībai. Apmēram puse dziesmu apdzied to, ka uz kāzām tiek pirktas zīles vai zīļu vainags, kas atbilst vēsturiski senākajam un plašāk lietotajam uz sarkana vilnas auduma pamatnes izšūtajam zīļu jeb stikla pārļu vainagam. Otrs biežāk pieminētais ir vainags, kuram šajā dienā tiek pirktas puķes.

Caturdīņi, caturdīņi
Deļ vaiņuka pučis pierkt. (LFK 1935, 11040)

Caturdīn sylta saule,
Gōj vanagam puķes pārkt. (LFK 835, 242)

Caturdiņ jobrauc uz būdi,
Dieļ vainaga puču pierktu. (LFK 1966, 211)

Pīktdīn jobrauc iz mīsteņu
Jōnūpērk vainuceņš. (LFK 1110, 923)

Ja šajās dziesmās tiktu apdziedāts dabīgu ziedu vainags, tam puķes tiktu gādātas dienu iepriekš vai kāzu dienā – svētdienā –, nevis divas vai trīs dienas iepriekš. Tādējādi secināms, ka šeit atspoguļota mākslīgo auduma vai papīra puķu vainaga iegāde vai iznomāšana, jo, ļoti iespējams, ar vārdu *pirkt* tika apzīmētas abas šīs darbības. Citi vainagu veidi šajās dziesmās sastopami vienīgi dažos gadījumos, to vidū pieminēti zari, zīds, rozes, bordes, mirtes u. c. Zīmīga ir arī vainagu vai to “sastāvdaļu” iegādes vieta: pilsēta, bode, tirgus, miests. Paretam nosauktas arī konkrētas apdzīvotas vietas: Rēzekne, Rīga, Daugavpils, Ludza, Viļaka, Dagda. Īpatnēji, ka dažos variantos vainaga pirkšanas vieta ir baznīca, kas sasaucas ar skandināvu tradīcijām, kad vainagi piederēja baznīcām un tika izīrēti laulībām kopā ar līgavas apģērbu.²⁵ Daļēji tas sasaucas arī ar Latvijā kāzu paražu aprakstos minēto praksi, kad līgavu vainagi piederējuši baznīcām blakus esošo krogu īpašniekiem, kuri tos iznomājuši, piemēram, Jaunpiebalgā:

Baznīcas krogā uzliek brūtei vainagu ar garām plēnēm, kas karājas uz leju. Tādi brūtes krogi baznīcas krogā biši vairāki, un tos izīrējs krodzenieks. (LFK 38, 127)

Tāpat jāpiesauc dažas dziesmas, kurās, iespējams, varētu būt saglabājušās atskaņas no laika, kad mākslīgo ziedu vainagus meitas nēsājušas arī pirms kāzām. Vainagu veidojošo puķu dārdzība varētu tikt tulkota kā poētisms, kas raksturo vainaga nozīmīgumu jaunas meitas reputācijas uzturēšanā, taču tā varētu atspoguļot arī mākslīgo ziedu dārgās izmaksas un iegādes sarežģītību.

Kur tu iesi, bāleļņ,
 Baltas kājas audamies?
 – Ieš', māsiņa, pār Daugavu (jūriņu)
 Zeltozolu dēdināt.
 – Es tev lūdzu, bāleļņ,
 Atnes vienu skabardziņu,
 No tās vienas skabardziņas
 Nosaviju vainadziņu,
 Nosaviju vainadziņu,
 Gāju Māras baznīcā.
 Vaicā mani kungi, ļaudis:
 Kur, meitiņa, tādu ņēmi?
 Rīgā pirk, naudu devu
 Pusedāldera puķītē. (LD 33627, 5)

Puiši šķeļmi, neraustiet
 Manu ziedu vainadziņu;
 Ja ziediņu norausiet,
 Simtu mārkus maksāsiet.
 Man izgāja trīs vasaras,
 Vienu ziedu taujājot. (LD 6070, 6)

Puiši šķelmi, neraustiet
 Mana puķu vainaciņa;
 Viena puķe, tā maksāja
 Divi zelta gabaliņi. (LD 6074, 0)

Visbeidzot jāatgriežas pie raksta ievadā iekļautajām bērņības atmiņām par padomju gados latviešu inteliģences vidū pastāvošo uzskatu, ka mākslīgo ziedu vainagi ir bezgaurīgi. Jāatzīmē, ka šo vainagu neglītumu uzsvērusi arī pazīstamā latviešu apģērba vēstures pētniece Mirdza Slava. 1966. gadā viņarakstījusi:

Turīgajiem skaistas liekas pat neglītas lietas, ja vien tās ir grūti iegūstamas un dārgas. Tā, piemēram, audēju novadā Piebalgā 19. gs. sastopams līgavu vainags, kas darināts no mazām zīda lupatiņām un diedziņiem un nebūt nav skaists. Tā kā visas līgavas reto un dārgo zīda audumu dēļ šādu vainagu nevarēja iegādāties, tas kļuva par bagāto saimniekmeitu privilēģiju.²⁶

Mūsdienās daudziem, ieraugot muzeja krājumā pavalkātos un vairāk nekā simts gadus nostāvējušos mākslīgo ziedu vainagus, tie šķiet neglīti. Tomēr analizētie avoti liek apzināties, cik mainīga ir mode un skaistuma ideāli, kā arī to, ka, lai izprastu kāda vēsturiska laika apģērba un tā izgatavotāju un valkātāju motivāciju, jāatmet sev pierastie skaistuma un prestiža kritēriji. Vēsturiskie, etnogrāfiskie un folkloras avoti vēsta, ka mākslīgu papīra vai zīda ziedu, lupatiņu, metāla, stikla, spoguļišu un spalvu dekoratīvu elementu galvas rotu ir bijis daudz, un tās katra savā laikā ir atbildušas vai tiekušās tuvoties skaistuma un prestiža ideālam.

Tajā pašā laikā nevar noliegt, ka mākslīgo ziedu vainagu prestižu palīdzēja celt to dārdzība un apgrūtinātā iegāde. Britu pētniece Sjūzena Keja-Viljamsa (*Kay-Williams*), rakstot par krāsu popularitāti un prestižu tekstilijās, apgalvojusi, ka apģērba vēsturē iekārojamas vienmēr kļuvušas tās lietas, kas bijušas retas un dārgas, tās valkājuši bagātie un slavenie, un tās nav bijušas pieejamas vienkāršajiem ļaudīm.²⁷ Latviešu folkloras krātuves arhīvā glabātie kāzu paražu apraksti apliecina, ka auduma un papīra ziedu vainagi atbilst visām šīm pazīmēm. Tās ir ziņas, kuras nesniedz lietiskie, ikonogrāfiskie un citi rakstītie avoti. Tāpēc jāuzsver, ka šajā pētījumā visu krātuvēs glabāto dažādo avotu apzināšana, salīdzināšana un analīze sniegusi līdz šim plašāko ieskatu latviešu mākslīgo ziedu vainagu valkāšanas tradīcijā.

Kopumā iespējams secināt, ka auduma un papīra ziedu vainagi ir bijuši izplatīti visā Latvijas teritorijā un liecības par to izmantošanu saglabājušās vairāk nekā simts gadu garumā, sākot no 18. gadsimta beigām. Pamatojoties uz līdz šim apzinātajiem avotiem, mākslīgo ziedu vainagus sākotnēji valkājušas ne tikai līgavas, bet arī jaunas meitas pie goda apģērba, taču vēlāk – 19. gadsimta otrajā pusē – tie galvenokārt piederējušies līgavām, savukārt 19. gadsimta nogalē bijuši arī koristu galvas rota. Mākslīgo ziedu vainagi bijuši dārgi, uzskatīti par skaistiem un prestižiem, parasti tos varējušas atļauties tikai turīgas meitas. Kaut arī šie vainagi atspoguļo Eiropā populāro auduma un papīra ziedu izmantošanas praksi, tie ilgus gadus tikuši valkāti pie tradicionālā latviešu apģērba un atzīstami par daļu no “latviskās gaumes”, kuras kopēji 20. gadsimtā jau *post factum* tos izslēguši no tradīcijas.

Atsauces un piezīmes

- ¹ Ievas Pīgoznes pēcdoktorantūras projekts Nr. 1.1.1.2./VIAA/1/16/092 “Apģērba attīstība Latgalē 19. gadsimtā” tiek īstenots Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtā, to finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
- ² Zariņš R. Piebalga. *Latvju raksti = Ornament letton: tautas māksla uzvalkos, audumos, būvēs, podniecībā utt. pēc materiāliem valsts un privātos krājumos*. 2. sēj. Rīga: Latvju grāmata, 1990. 9. lpp.
- ³ Jansone A., Kupče D. *Piebalga ir, bija un būs*. Vēverīšas, 2014. 90. lpp.
- ⁴ Slava M. *Latviešu tautas tērpi*. Latvijas PSR Zinātņu akadēmija. Vēstures institūts. Rīga: Zinātne, 1966. 43. lpp.
- ⁵ Stinkule S. (sast.). *1896. Latviešu etnogrāfiskā izstāde*. Rīga: Neputns, 2016. 344. lpp.
- ⁶ Slava M. Zemnieku apģērbs Latgalē (18. gs. beigas – 20. gs.). *Arheoloģija un etnogrāfija X*. 1973. 169., 171. lpp.
- ⁷ Bremze Z., Rozenberga V., Ziņģīte I. *Latviešu tautas tērpi. = Latvian National Costumes. Zemgale, Augšzeme, Latgale*. 3. sēj. Rīga: Latvijas Vēstures muzejs, 2003. 181., 187. lpp.; Slava M. Zemnieku apģērbs Latgalē (18. gs. beigas – 20. gs.). 159.–160. lpp.
- ⁸ Pīgozne I. Starptautiskās modes ietekmes un daži latviešu līgavu vainagi 19. gadsimtā. *Sociālpolitiskās norises Latvijas kultūrtelpā: VPP Letonika projekta Nr. 2 “Latvijas vēsture: kultūrvēsturiskā vide un sociālpolitiskās norises Baltijas jūras reģiona kontekstā” sekcija, 2017. gada 30.–31. oktobris. Referātu tēzes*. Rīga: Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. (*Letonika; 7. kongress*). Rīga: LU Latvijas vēstures institūts, 2017. 25. lpp. (Publicēts: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/37295/7_letonikas_kongress_2_projekta_sekcijas_tezes.pdf)
- ⁹ Broce J. K. *Zīmējumi un apraksti. Rīgas skati, ļaudis un ēkas*. 1. sēj. Rīga: Zinātne, 1992. 150.–151. lpp.
- ¹⁰ Broce J. K. *Zīmējumi un apraksti. Latvijas mazās pilsētas un lauki*. 4. sēj. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2007. 313. lpp.
- ¹¹ Ibid. 155.–156. lpp.
- ¹² Broce J. K. *Zīmējumi un apraksti. Rīgas priekšpilsētas un tuvākā apkārtnē*. 2. sēj. Rīga: Zinātne, 1996. 285. lpp.
- ¹³ Citēts pēc: Sīle Z. Pirms 150 gadiem ģērbās tā. *Latvijas Vēstnesis*. 1998. Nr. 214 (1275). 21. jūl. (Publicēts: <https://www.vestnesis.lv/ta/id/32248>)
- ¹⁴ Slava M. Zemnieku apģērbs Latgalē (18. gs. beigas – 20. gs.). 159.–160. lpp.
- ¹⁵ Bremze Z., Rozenberga V., Ziņģīte I. *Latviešu tautas tērpi*. 3. sēj. 181., 187. lpp.
- ¹⁶ Uļanovska S. *Poļu Inflantijas latvieši. Etnogrāfisks tēlojums*. Rēzekne: RTA, 2017. 56. lpp.
- ¹⁷ Blumberga G. *Libieši dokumentos un vēstulēs. Somijas zinātnieku ekspedīcijas pie libiešiem*. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2006. 30., 31. attēls.
- ¹⁸ Karlsona A. *Dziesmu svētki un tautiskā tērpa attīstība Latvijā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimtā*. Rīga: Zinātne, 2013. 39., 42., 44., 45. lpp.; 5., 7., 13., 14., 24. attēls.
- ¹⁹ Attēlus sk.: https://docs.google.com/document/d/1kdt2FpGD5qQm2pOn2kf8g6A1fNJ6bA14_UK48i7Wp_Q/edit?usp=sharing
- ²⁰ Bremze Z., Rozenberga V., Ziņģīte I. *Latviešu tautas tērpi. = Latvian National Costumes. Kurzeme*. 2. sēj. Rīga: Jāņa sēta, Latvijas Vēstures muzejs, 1997. 136.–137. lpp.
- ²¹ Pīgozne I. Sarkans, dzeltens, brūns: par krāsu vizuālajām un mītiskajām robežām latviešu folklorā un senajā apģērbā. *Letonica*. 2012. Nr. 3 (24). 110.–112. lpp.
- ²² Zviedrijas muzejos glabātos līgavu vainagus iespējams aplūkot: *DigitalMuseum* <https://digitaltmuseum.se/search/?q=brudkrans> (skafīts: 15.02.2018.)
- ²³ Raht T. *Die Geschichte der Seidenblumen*. Hannover: Schaper Verlag, 1981.
- ²⁴ *Das große Bilderlexikon der Mode – Vom Altertum bis zur Gegenwart*. Prag: Artia Verlag, 1966. S. 345, 349, 352, 353, 355; Meiche A. *Die Anfänge der Kunstblumenindustrie in Dresden, Leipzig, Berlin und Sebnitz*. Dresden, 1908; Museum of London. *The Lost Art of Flower-making*. <https://www.museumoflondon.org.uk/discover/lost-art-flower-making> (skafīts 14.03.2018.)
- ²⁵ Straubergs K. *Pār deviņi novadiņi*. Rīga: Zinātne, 1995. 154. lpp.
- ²⁶ Slava M. *Latviešu tautas tērpi*. 43. lpp.
- ²⁷ Kay-Williams S. *The Story of Colour in Textiles*. London, New Delhi, New York, Sydney: Bloomsbury, 2013. P.23.

Ieva Pīgozne

The Crowns of Fabric and Paper Flowers Made in Latvia in the 18th and 19th Centuries

Summary:

Keywords: fabric and paper flowers, flowers, crown, traditional clothing, wedding dress

The author has analysed the written, iconographic, applied and folklore sources kept in various archives, which provide evidence on the use of the crowns made of fabric and paper flowers and head accessories of the tiara type in the entire Latvia in the late 18th century and the 19th century. The most accurate data on the appearance and structure of crowns are provided by those crowns of artificial flowers that are kept at the archives of Latvian museums. Nine records of customs at the Archives of Latvian Folklore contain the most valuable information about the context of these crowns. The crowns made of fabric and paper flowers were owned by young girls and brides. For a long period of time, they were worn together with the traditional clothing. The crowns of artificial flowers were expensive and were regarded as beautiful and prestigious. Usually only girls from well-off families could afford them. Such crowns in Latvia represent the popular European practice of fabric and paper flowers; however, taking into account the continuing and wide popularity, they must be recognised as part of head accessories belonging to the traditional clothing of Latvia. Therefore, the argument that the crowns of artificial flowers do not correspond to “Latvian taste” is weak. These crowns were excluded from the tradition only in the 20th century, when their popularity had ceased.